

EGE MİMARLIK

DOSYA

19. Yüzyıl İzmir'inde Mimarlık

Türkiye'deki Deniz Fenerlerinin Mimari Özellikleri

FENERCİLİK MESLEĞİNİN GİDEREK SONA ERMESİYLE TÜRKİYE KIYILARINDAKİ DENİZ FENERLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BAKIMSIZLIK TEHDİDİ ALTINDADIR

Elif Özlem Aydın, Olcay Yerlikaya

Giriş
Türkiye kıyılarında 2010 yılındaki son tespitlere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 432 adet deniz fenerinin bulunduğu bilinmektedir¹. Fenercilik mesleğinin giderek sona ermesiyle büyük bölümü bakımsızlık tehdidi altında olan bu yapılar inşa edildikleri dönemin mimari ve mühendislik teknikleri ile denizcilik konularında özgün bilgiler içerirler². Türkiye'deki deniz fenerleri ile ilgili mimari açıdan sınırlı çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu amaçla Türkiye kıyılarında yer alan mevcut deniz fenerlerinin, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinden elde edilen veriler ve İzmit Körfezi'nde yürütülen alan çalışmaları ile genel mimari özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Türkiyede Deniz Fenerleri

Türkiye'deki mevcut 432 adet deniz fenerinin 105'i Karadeniz, 154'ü Marmara, 96'sı Ege, 128'i Akdeniz kıyılarında yer almaktadır (KEGM Arşivi) (Resim 1). Bu fenerler denizcilerin kolaylıkla fark edebilmeleri için coğrafyanın en uç ve en yüksek bölgelerine, bazen yol göstermek amacıyla açık denizlere, dar geçitlere, limanlara, denizin derinliğinin değişerek denizciler için tehlike arz eden noktalarına konumlandırılmışlardır³.

Türkiye kıyılarında yer alan mevcut deniz fenerlerinin genel mimari özellikleri planlama anlayışları, cephe özellikleri, yapım tekniği ve malzeme alt başlıkları altında aktarılmaya çalışılmıştır.

Planlama anlayışı

Türkiye kıyılarındaki mevcut deniz fenerleri lojmanlı ve lojmansız olmak üzere iki tip olarak sınıflandırılabilir². Sürekli bakımın gerekmediği lojmansız fenerler fener kulesi ve kulenin üst kotunda ışık kaynağını oluşturan optik aleti içermektedir. Bu gruptaki fenerlerde sürekli bir fener bakıcısına gerek olmayıp, bakımları görevli kişiler tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Lojmansız fener kuleleri silindirik kâgir, metal çatma sehpa, metal direk veya betonarme olarak inşa edilmiştir². Lojmanlı fenerlerde ise fener bakıcısı fenerin çalışmasını sağlamak ve fenerde doğacak herhangi bir arızayı gidermekle görevlidir. Bu gruptaki fenerler, fener kulesi ve ışık kaynağını oluşturan optik alet yanında fener bakıcısı tarafından kullanılan lojman ünitesinden oluşmaktadır².

Türkiye kıyılarındaki 432 adet deniz fenerinden 378'i lojmansız, 54'ü lojmanlı tiptedir¹. Lojmanlı tipteki fenerlerin büyük bölümü 1850-1933 yılları arasında inşa edilmiştir⁴. Bu tipteki fenerlerin çoğunun bakıcı konutu günümüzde kullanılmazken, fener kuleleri özgün işlevini sürdürmektedirler. Konut bölümlerinin tamamı tek katlıdır. Fener kulelerinin yükseklikleri ise buldukları konuma göre değişmektedir. Türkiye'deki mevcut 54 adet lojmanlı deniz fenerinden KEGM arşivinden ve alan çalışmalarından temin edilen 24 adetinin rölöveleri^{2,5} sınıflandırılarak planlama tipolojisi yapılmaya çalışılmıştır (Tablo 1). Fotoğraflarından geriye kalan 30 adet lojmanlı fenerin, rölöveleri mevcut 24 adet fenerle

ÜSTTE Türkiye'deki mevcut deniz fenerleri gösteren harita, (KEGM Arşivi) 2010. (Resim 1)

SAĞ ÜSTTE Silindirik Kâgir Fener kulesinin bölümleri (Resim 2)

SAĞ ALTTA Türkiye'deki lojmanlı deniz fenerlerinin planlama tipolojisi. (Tablo 1)

benzer özellikler gösterdikleri anlaşılmaktadır. Tipolojik çalışmada T planlı olarak nitelendirilen birinci grupta T planlı bölüm yaşama mekânları, ıslak hacimler gibi mekânları barındırmaktadır. T planlı yaşam alanının tepe ucunda orta aksta genellikle fener kulesi yer almaktadır. Fener kulesinin giriş avlusunda yer aldığı örneklerde (Feneradası ve Dilburnu fenerleri gibi) mevcuttur (Tablo 1). Kare veya dikdörtgen planlı olarak gruplandırılan ikinci grupta kare veya dikdörtgen bölümde yaşama mekânları, ıslak hacimler bir hol etrafına sıralanmıştır. Holün sonunda ana kütleyle bitişik fener

Kulenin hemen arkasında yaşama ve yatma mekânlarının yer aldığı konut bölümünün pencereleri ise simetrik olarak kulenin her iki yanına yerleştirilmiştir. Aynı simetrik özellik, konutların karaya bakan cephelerinde de görülmektedir. ıslak mekânlar bu cephelerde yine orta aksta konumlanmışken, yaşama ve yatma mekânlarına ait pencereler orta aksın iki yanına simetrik olarak yerleştirilmiştir. İki yan cephe sağır olmakla beraber, bu cephelerden konut giriş kapısının yer aldığı cephe diğerinden ayrılmaktadır². “Değişken planlı” ve “L planlı” lojman yapılarının

“TÜRKİYE KIYILARINDAKİ DENİZ FENERLERİ LOJMANLI VE LOJMAN SIZ OLARAK İKİ TİP OLARAK SINIFLANDIRILABİLİR”

kulesi yer almaktadır (Tablo 1). Fener kulesinin konuttan ayrı tasarlandığı dikdörtgen planlı örnekler üçüncü grupta ele alınmıştır (Tablo 1). Bu örnekte konut diğer tipteki konutlara göre daha küçük ve basit planlıdır. Genellikle orta akstan girişi olan konut ıslak hacim ile yaşama ve yatma bölümünün bir arada bulunduğu ikinci bir odadan oluşmaktadır. Genellikle silindirik planlı fener kulesi, konuttan 3-4 m. ayrı tasarlanmıştır. L planlı olarak adlandırılan dördüncü grupta ise konuta giriş genellikle köşeye yakın bir yerden sağlanmaktadır. Genellikle silindirik olan fener kulesi ise L planın iç köşesinde konumlanmıştır (Tablo 1). Yukarıda tanımlanan gruplara dâhil edilemeyen iki adet lojmanlı deniz feneri ise beşinci grupta değişken planlı fenerler kısmında sınıflandırılmıştır. ıslak hacimleri ile yaşama ve yatma birimleri düzensiz yerleştirilmiş plan tipinde fener kulesinin bakıcı konutuna dışarıdan bitişik veya konut içinde tasarlanmış örneği mevcuttur (Tablo 1).

Cephe Özellikleri

“T planlı”, “Kare/Dikdörtgen planlı” ve “Dikdörtgen planlı” lojman yapılarına ait cepheler benzer özellikler göstermektedir. Denize bakan ve genellikle fener kulelerinin yer aldığı cepheler simetri özelliği taşımaktadırlar. Çeşitli strüktürlerdeki fener kuleleri cepheyi orta aksta ikiye bölmektedir.

çeşitli strüktürlerdeki fener kuleleri denize bakan cephelerde yer almakla beraber, lojman bölümüne ait cepheleri farklılık göstermektedirler².

Lojmanlı örneklerde, fener kuleleri genellikle silindirik kâgir yapıya sahiptir ve üst kotlarında ışık kaynağını taşıyan ve çevreleyen balkona sahiptirler². Işık kaynakları kapalı bir fanus içindedir (Resim 2). KEGM arşivinden ve alan çalışmalarından temin edilen rölövelerinden^{2,5} Türkiye’deki mevcut kâgir silindirik fener kulelerinde genellikle Resim 2’deki bölümlerden olduğu anlaşılmaktadır². İncelenen rölövelerden 30 - 110 cm arasında değişen yükseklikteki subasman üzerine 1,50 - 2,80 m arasında değişen yükseklikte kaide oturmaktadır. Kaidelerin çapı 2,20 - 5,00 m arasındadır. Fener kaideleri 30 - 50 cm arasında değişen yükseklikte silme ile sonlanmaktadır. Fener kulesinin gövdesi silmenin bittiği kottan başlayarak 2,00 - 20,00 m arasında yükselmektedir. Gövde çapları 2.00 - 5.00 m. arasında değişirken, gövde kalınlıkları ise 0,60 - 1,20 m arasındadır. Değişken yükseklikleri olan fener kuleleri gövde çaplarıyla orantılandıklarında kısa ve kalın görünebildikleri gibi, uzun ve narin bir görünüm de sergileyebilmektedirler. Gövdenin bittiği kotta balkon silmesi yer almaktadır. Balkon silmelerinin yükseklikleri 0,50 - 1,00 m arasında

★ Çeşitli strüktürlerdeki fener kulelerini göstermektedir (KEGM Rölöve Arşivi).

“DENİZ FENERİ BAKICILIĞI BABADAN OĞULA GEÇEN BİR AİLE MESLEĞİYKEN GÜNÜMÜZDE İNSANA OLAN GEREKSİNİM GİDEREK AZALMAKTADIR”

değişmektedir. Silmenin üzerinde ortada ışık kaynağının oturduğu balkon yer almaktadır. Balkon parapetlerinin yüksekliği 80 - 90 cm arasındadır². Işık kaynaklarının yükseklikleri ise karakteristiklerine göre değişkenlik göstermektedir (KEGM Rölöve Arşivi).

Fener kuleleri, metal çatma sehpa olarak da inşa edilmişlerdir. Metal çatma sehpa fenerlerin Fransızlar tarafından inşa edilen orijinal örnekleri bulunduğu gibi, işlevini yerine getiremeyecek derecede hasar gören kâgir fener kulelerin yenilendiği örnekleri de mevcuttur. Taşıyıcı L

profillerin düşey, yatay ve çapraz olarak birleştirildiği ve yukarıya doğru prizma şeklinde daraldığı kare planlı metal çatma sehpa fener kulelerinin yükseklikleri görülebilme mesafelerine göre değişmektedir. Kulelerin üst kotlarında, ışık kaynağını taşıyan ve çevreleyen balkon bulunmaktadır. Bu balkonlara taşıyıcı sistemden tırmanarak ulaşılmaktadır. Işık kaynaklarının üzeri kapatılmamıştır².

Yapım Tekniği ve Malzeme

Lojmanlı fenerlerin konutu genellikle kâgir yapım tekniğinde inşa edilmiştir. Nadir olarak betonarme tekniğinde inşa edilen örneklerin varlığı da bilinmektedir². Kâgir lojmanlarda kullanılan taş malzeme rutubete, depremlere ve dalgaların yıkıcı etkilerine karşı oldukça dayanıklı olmasından dolayı temel bölümlerinde kullanılırken, tuğla malzeme temel üzerinde yükselen beden duvarlarında

yaygın olarak tercih edilmiştir. KEGM arşivinden temin edilen orijinal proje örnekleri ile belgeleme çalışmalarından edinilen bilgilere göre, lojman ünitelerinin temelleri zemine dökülen grobeton üzerine subasman kotuna kadar yükselen moloz taş mütemadi temelden oluşmaktadır (Resim 3). Zemin kotundan çatıya kadar örülen tuğla dış duvarlarda kalınlık genellikle 30 - 60 cm arasında değişirken, iç duvarlarda ise 15 - 40 cm arasındadır^{2,5}.

Lojmanlı tipteki fener yapılarında, kapı ve pencere doğramalarında, döşeme kaplaması ve tavan kaplaması olarak ahşap malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Konutların çatıları ise kâgir duvarlara oturan ahşap iskeletli, Marsilya tipi kiremit kaplı kırma çatılardır².

Fener kulelerinin Osmanlı dönemi örnekleri genellikle kâgirdir. Cumhuriyet döneminden itibaren metal ve betonarme sistemlerde inşa edilen örnekler yaygınlaşmıştır. Fener kuleleri yapım teknikleri ve malzeme özelliklerine göre aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

Kâgir Fener Kuleleri

Yapım tekniği açısından cami minarelerine benzeyen kâgir fener kuleleri KEGM'e arşivindeki 1896 tarihli paftalardan anlaşıldığı üzere grobeton üzerine mütemadi taş temele oturmaktadır⁵. Bu taş temel fener kulesinin kaidesinin başladığı kota kadar yükselmiştir. Genellikle tuğla malzemeden inşa edilmiş olan kaide taş silme ile sonlanmaktadır. Silmenin bittiği kotta tuğla ile örülmüş gövde kısmı başlamaktadır. Üst kotlara doğru 10 - 70 cm arasında daralan tuğla gövdede bağlayıcı olarak genellikle horasan harcının kullanıldığı düşünülmektedir². Gövde kısmı orta aksta, subasman kotundan başlayarak üst kotta balkon silmesi ile sonlanan taşıyıcı merdiven basamaklarını barındırmaktadır (Resim 4, 5). Merdiven basamakları, merkezde düşey olarak birleşen taş blok olarak kesilmiştir. Bu taş blokların 1/3'lük kısmı basamak olarak kullanılırken, bloğun geri kalan 2/3 oranındaki kısmı minare yapım tekniğinde de⁶ olduğu gibi diğer merdiven bloğunun üzerine oturmaktadır (Resim 4). Bu blokların birbirlerine harç ve gerekli görülen yerlerde kenetlerle birleştirildiği

düşünülmektedir². Merdiven bloklarını oluşturan taşlar iki sırada bir birkaç cm. genişleyerek fener kulesinin dış kabuk kısmını oluşturan duvar örgüsüne katılmaktadır. Böylelikle basamak dengelenmektedir⁶.

Taş malzemeden yapılmış balkon silmesi, gövdenin bittiği kotta 0,50 - 1,20 m genişleyerek ışık kaynağının yer aldığı balkon bölümünü oluşturmaktadır. Balkon ana gövde üzerinde 40 - 60 cm. konsol çalışmaktadır^{2,5}.

Metal Fener Kuleleri

Yapımının kolaylığı, depreme karşı dayanıklı bir malzeme olması açısından tercih edilen metal fener kuleleri, KEGM tarafından iki tipte sınıflandırılmıştır.

Çatma Metal Sehpa Fener Kuleleri:

Zeminde, taş veya beton olarak hazırlanmış temel üzerine çelik konstrüksiyon olarak yükselen fener kuleleridir. Dört adet taşıyıcı L profil kare tabanlı temele köşelerden ankrajlarla bağlanmıştır. Üst kotlara doğru prizma şeklinde daralarak yükselen taşıyıcı profiller, belli aralıklarla yatayda ve çaprazda yine L profillerle desteklenmektedir (Resim 6). Günümüzde, yıkılan veya artık kullanılmayacak durumdaki fener kulelerinin yerine bu tip fener kuleleri inşa edilmektedir².

Metal Direk Fener Kuleleri: Taş veya beton malzemeden hazırlanmış temel üzerine ankrajlarla sabitlenmiş silindirik metal direkten oluşmaktadır. Metal direk fener kulelerinin üst kotlarında yer alan ışık kaynaklarına ulaşmak için içerden veya dışarıdan yapılmış gemici merdivenleri de metaldir. Bazı kulelerde metal direk çevresinde silindir biçiminde saç malzeme yükselmektedir. Bazı metal direk fener kulelerinde ise kule, metal payandalar ile dışarıdan desteklenerek rijitleştirilmiştir².

Betonarme Fener Kuleleri

Günümüz teknolojisi ile inşa edilmiş fenerlerdir. Hem fener kulesi hem de bakıcı evinde yapı malzemesi olarak "beton" kullanılmasına karşın planlama anlayışı kâgir fenerlere benzemektedir. Betonarme karkas sistem bu yapılarda dolgu malzemesi olarak genellikle tuğla kullanılmıştır² (Resim 7).

Sonuç ve Öneriler

Deniz feneri bakıcılığı, babadan oğula geçen geleneksel bir aile mesleği iken, günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile deniz fenerlerinin önemli bir kısmında insana olan gereksinim giderek azalmakta ve bunun sonucu olarak da bu yapılar terk edilmektedir. Deniz fenerleri, dünyanın birçok ülkesinde tarihi ve kültürel miras olarak kabul edilerek koruma altına alınmaktadır. Terk edilen deniz fenerlerine farklı işlevler kazandırılarak buldukları alanların bakım ve onarımları sağlanabilmektedir.

Dünyada deniz fenerlerinin tanıtılması, korunması ve sürdürülebilirliği için çeşitli örgütler kurulduğu bilinmektedir. "World Lighthouse Society", "Association of Lighthouse Keepers" bunlardan birkaçıdır^{7,8}. Dünya'daki bu tip örgütlenmelerin olmasına karşı, Türkiye'de deniz fenerlerinin korunması konusunda organize bir yapılanma henüz bulunmamaktadır. KEGM'nin mülkiyetindeki deniz fenerleri, değişik kişi ve gruplara 10 yıllık sürelerle kiraya verilerek yeniden işlevlendirilebilmektedir. Ancak bu uygulama bütüncül bir planlama çerçevesinde gerçekleşmemektedir. Bu tür uygulamaların Türkiye genelinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınması daha iyi sonuçlar doğuracaktır. □

Elif Özlem Aydın, Doç.Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Olca Yerlikaya, Y.Mimar, Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği

DİPNOTLAR

- 1 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi, 2010.
- 2 Yerlikaya, Olca, (2011) İzmit Körfezi'ndeki Tarihi Deniz Fenerlerinin Mimari Analizi ve Koruma Önerileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
- 3 Ay, Reyhan, (2000) İstanbul Boğazındaki Deniz Fenerleri ve Tahliye Yapılarının Koruma ve Değerlendirilmesi, YTÜ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- 4 Sönmez, Oktay (2010) Fenerler: Kıyılarımızdaki tarihin suskun tanıkları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- 5 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Rölöve Arşivi, 2010.
- 6 Ertek Emre (2009) Osmanlı Minarelerinin Yapısal Modellenmesi ve Deprem Analizi, GYTE Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
- 7 <http://www.worldlighthouses.org/>
- 8 <http://www.alk.org.uk/>

SOL ÜSTTE Polente Feneri; Bozcaada (KEGM Arşivi). (Resim 3)

SOL ALTTA Kagir fener kulesi taş basamaklarının birleşimi (Ertek, 2009) (Resim 4)

ÜSTTE Yelkenkaya Feneri'nin merdiven basamaklarına alt kottan bakış, 2010. (Resim 5)

SOLDA Fransızlar tarafından çizilen Kilitbahir feneri (Ay, 2000, s.37) (Resim 6)

ALTTA Betonarme yapım tekniğinde inşa edilen Kavaburnu Feneri, (2010) (Resim 7)

